

KORXONA VA TASHKILOTLARNING YAGONA DAVLAT REGISTRINI YURITISH.

Talaba. **Alisher Qo‘ziyev**

alisherqoziyev729@gmail.com

Namangan muhandislik texnologiya instituti Buxgalteriya hisobi va audit kafedresi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registrini yuritish, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.09.2022 yildagi 539-son qarori hamda Prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan so‘nggi islohotlar haqida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Registr, statistika, KTYADR, STIR, xalqaro standart.

Kirish. So‘nggi yillarda bozor iqtisodiyotiga o‘tish munosabati bilan mamlakatimizda ro‘y berayotgan tub o‘zgarishlar, amalga oshirilayotgan islohotlar ta‘lim va statistika fanini chetlab o‘tgani yo‘q. Iqtisodiyotimizda ham ma‘muriy buyruqbozlik boshqaruvidan bozor iqtisodiyoti munosabatlariga o‘tish statistikada ham tub burilish yasadi. Hozirgi kunda ham davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan so‘nggi islohotlarda ham keng ko‘lamda yoritib o‘tilgan. O‘zbekiston iqtisodiyotini xalqaro amaliyotda qabul qilingan hisob statistikasiga o‘tkazish hamda mahalliy sharoitlarga uyg‘unlashgan milliy hisoblar tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish eng zarur vazifalarimizdan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublika Prezidenti SH. Mirziyoyevning “Davlat xizmatlari ko‘rsatish infratuzilmasini takomillashtirish va aholining davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida “ 2021-yil 24-iyuldagi PF-6269-son Farmoni . Mamlakatimizda fuqarolar va tadbirkorlarga davlat xizmatlari ko‘rsatish tizimi bosqichma-bosqich isloh qilinib, qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhitini yaratish, ortiqcha byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish hamda davlat xizmatlari ko‘rsatish sifatini tubdan yaxshilash borasida tizimli chora-tadbirlar faol amalga oshirilmoqda. Shu sohada olib borilayotgan islohotlar natijasida 70 dan ziyod davlat xizmatlari soddalashtirildi, davlat

xizmatlari markazlari tomonidan qamrab olingan xizmatlarni ko'rsatish muddati va talab etiladigan hujjatlar soni o'rtacha ikki barobarga qisqartirildi.

Material metod. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022- yil 28-sentabrdagi 539-son qarori bilan Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registrini yuritish va uning asosida davlat xizmatini ko'rsatish sohasida bir qator yangiliklar joriy etildi.

Korxonalar va tashkilotlar to'g'risidagi ma'lumotlarni foydalanuvchilarga taqdim etish xizmati shu kunga qadar an'anaviy shaklda (amalda 15 kunda), ya'ni foydalanuvchilarning murojaatlariga asosan shartnoma tuzish orqali ko'rsatilar edi. Mazkur qaror bilan, ma'lumotlarni inson omili aralashuvisiz davlat xizmatlari markazlari va O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn rejimda olish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, korxonalar va tashkilotlar to'g'risida olish mumkin bo'lgan ma'lumotlar ro'yxati 8 tadan 16 turga ko'paytirildi.

Shu bilan birga, Davlat statistika qo'mitasining veb-sayti orqali korxonalar va tashkilotning STIR kodini kiritgan holda real vaqt rejimida yuridik shaxs to'g'risida bepul ma'lumotlar olishning amaldagi tartibi saqlab qolindi.

Bundan tashqari, yuridik shaxsning asosiy faoliyat turi va unda ishlayotganlarning o'rtacha yillik soni o'zgarganda – yillik statistika hisoboti bilan bir qatorda ro'yxatdan o'tkazuvchi organlar, jumladan Davlat xizmatlari markazlari orqali quyidagi hollarda o'zgartirish belgilandi:

Yuridik shaxs yangi tashkil etilgan vaqtda asosiy faoliyat turi (IFUT) kodini biriktirishda yoki xodimlar soni to'g'risidagi ma'lumotni to'ldirishda Noaniqlikka yo'l qo'yilgan deb hisoblanganda;

yuridik shaxs faoliyat ko'rsatmayotganda, qo'shib olish yo'li bilan qayta tashkil etilganda, belgilangan tartibda faoliyati tiklanganda;

Ma'lumotlarni real vaqt rejimida shakllantirish va ularni elektron shaklda qisqa muddatda yuklab olish imkoniyatini yaratish orqali amaldagi ma'lumotlarning ommabopligi va foydalanuvchilar qamrovini oshirishga erishiladi;

Ma'lumotlarni olish tartibi osonlashtiriladi, ortiqcha qog'ozbozlik va ovoragarchiliklarni oldi olinadi hamda ma'lumotlarni olish uchun shartnomani rasmiylashtirish va banklar orqali to'lovlarni amalga oshirish amaliyotidan voz kechiladi.

Bundan tashqari, taqdim etilayotgan ma'lumotlarning shaffofligi va ochiqligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar hamda davlat organlarida yuz berishi mumkin bo'lgan korrupsiyaviy omillarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytish mumkinki korxonalar va tashkilotlarning yagona registrini yuritish ko'plab imkoniyatlarni yaratib beradi. U barcha ro'yxatdan o'tgan shaxslar to'g'risida aniq ma'lumotlarga oson kirishni ta'minlash orqali biznes operatsiyalarini soddalashtirishga yordam beradi. Yagona registr ham tadbirkorlik sohasida shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlaydi. U barcha ma'lumotlarning yangilanishini va osonlik bilan foydalanishni taminlaydi, bu esa samarali qarorlar qabul qilish va boshqaruv uchun zarurdir. Bundan tashqari yagona registr davlat organlari o'rtasida muvofiqlashtirishni yaxshilash imkonini beradi, bu esa samaradorlikni oshirishga va sa'y harakatlarning takrorlanishini kamayishiga olib keladi. Umuman olganda, bunday registrni yuritish biznes muhitining to'g'ri ishlashi uchun juda muhimdir. Shu bilan birga xalqaro standartlar korxonalar registrlarining aniqligi va ishonchliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro standartlarga rioya qilgan holda, mamlakatlar ro'yxatga olish jarayonlarinin soddalashtirish va ma'lumotlar sifatini yaxshilashi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xizmatlari ko'rsatish infratuzilmasini takomillashtirish va aholining davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 24-iyuldagi PF-6269-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining „Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registrini yuritish va uning asosida davlat xizmatini ko‘rsatishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida“ 28.09.2022-yildagi 539-son qarori.

3. Statistika (darslik). Toshkent : „Ibn Sino“. 2004. 354 bet.

4. N.M. Soatov, X. Nabiyev, D. Nabiyev, G.N. Tillaxo‘jayev Statistika. Darslik-T.: TDIU, 2008-568 bet.

5. Stat.uz